

ئۇيغۇر تىبابىتى تەتقىقات ۋە خىزمىتى
GELENEKSEL UYGUR TIBBI | TRADITIONAL UYGHUR MEDICINE
ARAŞTIRMALARI VAKFI | RESEARCH FOUNDATION
وقف الطب الأيوغوري للبحوث

Makale No: GUTAV-2026-006 | Tarih: 25.01.2019 | www.gutavakfi.org

ئۇيغۇر تىبابىتىنىڭ تارىخى تەرەققىيات باسقۇچلىرى

Historical Development Stages of Uyghur Medicine

مۇتەللىپ ئالى ھاجى ئەمچى¹

Muttalip Ali Hacı Emçi

Abstract: This article presents the emergence and development process of Uyghur Medicine, the distinguished figures who contributed to its advancement and their works, together with the current development status of Uyghur Medicine.

Keywords: Uyghur Medicine, emergence, development

قىسقىچە مەزمۇنى: بۇ ماقالىدە ئۇيغۇر تىبابىتىنىڭ پەيدا بولۇش، راۋاجلىنىش جەريانىدىكى تۆھپىكار شەخسلەر ۋە ئۇلارنىڭ يازغان ئەسەرلىرى، ئۇيغۇر تىبابىتىنىڭ ھازىرقى تەرەققىيات ئەھۋالى بىلەن بىرلەشتۈرۈلۈپ ئوتتۇرغا قويۇلدى.

ناچقۇچلۇق سۆزلەر: ئۇيغۇر تىبابىتى، پەيدا بولۇش، تەرەققىيات.

¹ ئاپتور: مۇدىر ۋىراج، پروفېسسور بولۇپ، خوتەن ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تىبابەتچىلىك دوختۇرخانىسى ۋە ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومدا 40 يىلدىن ئارتۇق ئەمەلىي داۋالاش ۋە ئوقۇتۇش خىزمىتى بىلەن شۇغۇللانغان. ئۇيغۇر تىبابەتچىلىك-دورېگەرلىك دەرسلىك ماتېرىياللىرى قاتارلىق 30 پارچىدىن ئارتۇق تېببىي كىتاب يازغان. ئۇيغۇر تىبابىتى تەتقىقات ۋە خىزمىتى قۇرغۇچىسى ۋە رەئىسى، ئۇيغۇر تىبابىتى ئىلمىي ژۇرنىلىنىڭ باش مۇھەررىرى.

Yazar: Profesör .Hoten Uygur Tıp hastanesinin başhekimidir. Geleneksel Uygur Tıp Meslek Yüksekokulunda 40 seneyi aşkın süre öğretim üyesi olarak görev alırken Uygur tıbbi ve farmakognozi ile ilgili 30'dan fazla ders kitaplarının hazırlanma komisyonunda yer almış ve belli sayıda telif eserleri vardır. "GELENEKSEL UYGUR TIBBİ ARAŞTIRMALARI VAKFI" kurucusu ve başkanı, Uygur tıbbi bilimsel dergisinin Baş editörüdür.

Abstract: This article presents the emergence and development process of Uyghur Medicine, the distinguished figures who contributed to its advancement and their works, together with the current development status of Uyghur Medicine.

Keywords: Uyghur Medicine, emergence, development

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئۇزاق ئەسىرلىك تارىخقا ئىگە بولۇپ، ئۇ ئەمگەكچان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈرىشى ۋە تۈرلۈك ناغرىق سىلاقلارغا قارىتا ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرى جەريانىدا يەكۈنلىگەن تەجرىبىلىرىنىڭ ئىلمىي يەكۈنى، شۇنداقلا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئەڭ مۇھىم مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ بىرى.

قەدىمقى ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىي ئاساسلىرى مىلادىدىن بۇرۇنقى 4- ئەسىردىن ئىلگىرى شەكىللىنىپ بولغان. ئاشۇ زاماندا تارىم ئويمانلىقىدا ياشايدىغان غازباي 312 خىل دورا ھەققىدىكى كىتابىنى يازغان. 8-ئەسىردە خوتەنلىك ئۇيغۇر تېبابىتى ئالىمى شىراخان تۇبۇتلار پادىشاھىنىڭ تەكلىپى بىلەن تىبەتكە بېرىپ ئوردا تېۋىپى سۈپىتىدە خىزمەت قىلىش جەريانىدا «خوتەنلىكلەرنىڭ بويۇن زەخمىسىنى داۋالاش» قاتارلىق 70 پارچىدىن ئارتۇق ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك كىتابلىرىنى يېزىپ چىققان. مەشھۇر ئۇيغۇر تېبابەت ئالىمى فارابى «ئادەم بەدىنى توغرىسىدا» قاتارلىق 10 نەچچە پارچە كىتابىنى يېزىپ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك- دورىگەرلىك ئىلمىنىڭ تەرەققىياتىدا مۇھىم رول ئوينىغان. فارابىدىن كېيىنكى مەزگىلدىكى ئۇلۇغ تېببىي ئالىم ئىبنى سىنا «ئەلقانۇن فىتتىب» دېگەن ئەسەرنى يېزىپ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك- دورىگەرلىك ئىلمىنى تېخىمۇ يۇقىرى باسقۇچقا كۆتۈرگەن. 10- ئەسىردە قەشقەردە تېبابەتچىلىك كەسپىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان «مەدرىس ساجىيە» دېگەن ئىلىم يۇرتى تەسىس قىلىنىپ نۇرغۇنلىغان ئىقتىساس ئىگىلىرى يېتىشىپ چىققان. بۇ مەكتەپنىڭ داڭلىق ئوقۇتقۇچىلىرىدىن بىرى بولغان ئىمامدۇددىن قەشقەرى ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ داڭلىق تاشقى كېسەللىكلەر ئالىمى بولۇپ، ئۇلۇغ تېببىي ئالىم ئىبنى سىنانىڭ «ئەلقانۇن فىتتىب» دېگەن ئەسەرگە «شەرھى ئەلقانۇن فىتتىب» دېگەن نام بىلەن شەرھ يازغان ۋە باشقىمۇ كۆپلىگەن كىتابلارنى يازغان. 12-ئەسىردە خوتەنلىك مەشھۇر ئۇيغۇر تېبابىتى ئالىمى ئەللامە ئالاندىن «زۇبەدە تۇل قەۋاندىن ئىلاج» قاتارلىق ئەسەرلەرنى يازغان. ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىسى قارىقاش ئاقسارايلىق جامالىدىن ئاقسارايى «ئاقسارايى» قاتارلىق ئەسەرلەرنى يازغان. ئۇيغۇر تېبابىتى ئالىمى تارىم 1307 - يىلى ئۇيغۇر تېبابىتى ئوزۇقشۇناسى قۇسقۇي «يېمەك-ئىچمەكلەر مۇھىم نۇقتىسى» نى يازغان. 14-ئەسىردىكى خوتەنلىك ئۇيغۇر تېبابەت دورىگەرلىك ئالىمى زەينۇل ئەتتار «ئىختىيارى بەدىئىي» نى يازغان. داڭدار تېۋىپ موللا ئارىپ خوتەنى «تۈركى دەستۇرۇلئىلاج» قاتارلىق ئەسەرلەرنى يازغان. 17-ئەسىردە ئۆتكەن كۈچلىك مەشھۇر ئۇيغۇر تېبابىتى ئالىمى خۇدۇيۇمخان ھاجى 36 جىلىتلىق «مۇسۇلمانلار دورا رېتسىپلىرى» دېگەن ئەسەرنى يېزىشقا رىياسەتچىلىك قىلغان. يېقىنقى زاماندىكى تەجەللى قاتارلىق داڭدار ئۇيغۇر تېبابىتى ئالىملىرى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنىڭ داۋاملىشىشى ۋە تەرەققىي قىلىشى ئۈچۈن زور تۆھپىلەرنى قوشقان. ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ كۆپۈنچىسى يېقىنقى زامان ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك ئىشلىرىنىڭ ئاساسچىلىرى بولۇپ قالغان. مەسىلەن: خوتەنلىك تۇردى ھاجىم تېۋىپ، قەشقەرلىك يۈسۈپ ھاجى قەشقەرى، ئاقسۇلۇق باسەت داموللام، غۇلجىلىق ۋاھاب قارىم، تۇرپانلىق ئابلىمىت ئاخۇنۇم، قۇمۇلۇق تېۋىپ ئاسىپ ئاخۇنۇم قاتارلىقلار.

كۈنىمىزدىكى زامانئۇلاشقان ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئاساسچىلىرىنى تىلغا ئېلىشقا توغرا كەلسە خوتەنلىك تۇردىمۇھەممەت ئاخۇنۇم، ئابلىمىت يۈسۈپ ھاجىم، ئىمىن نىياز ئاخۇنۇم، ئابدۇللا داموللام، ئەلى ھاجى قۇرباننىياز ئەمچى، كېرىيەلىك ئەمەت ھاجىم، ئېلىخان ھەزرىتىم، قاراقاشلىق ئەيسا ئاخۇنۇم، تۇرسۇن توختى ھاجىم، ئابدۇئاھىت ئاخۇنۇم، ئابدۇخالىق قارىباھاجىم، باھانۇددىن ھاجىم، جالالىدىن ئاخۇنۇم، قەشقەرلىك زۇنۇن قارى، ئاتۇشلۇق سامساق ئۇستا، ئاقسۇلۇق ھەسەن داموللام، تۇرپانلىق مۇتىللا قارى، قومۇلۇق ئابلاخان تېۋىپ، ئۈرۈمچىلىك باياخۇن قاتارلىق يۈزلەرچە ئۇستازلار يېڭى زامان ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا مۇھىم تۆھپىلەرنى قوشقان.

ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمى 2500~4000 يىلدىن ئارتۇق تارىخىي تەرەققىيات جەريانىدا مۇكەممەل ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىكىگە ئىگە نەزەرىيە سىستېمىسىنى شەكىللەندۈردى. ئوت، ھاۋا، سۇ، تۇپراقتىن ئىبارەت تۆت چوڭ ماددا (تۆت تادۇ) تەلىماتى ئۇنىڭ يادروسى بولۇپ، مۇشۇ ئاساستا مىزاج، خىلىت، ئەزا، قۇۋۋەت ۋە داۋالاش، دورا تەلىماتى قاتارلىق 10 نەچچە خىل تەلىماتنى ياراتتى. داۋالاش جەھەتتە 20 نەچچە خىلدىن ئارتۇق ئىچكى - تاشقى داۋالاش ئۇسۇلىغا ئىگە بولۇپ، يۈرەك، مېڭە، قان-تومۇر كېسەللىكلىرى، دىيابىت كېسلى ۋە ئاق كېسەل، تەمرەتكە قاتارلىقلارنى داۋالاشتا يۇقىرى ئۈنۈمگە ئىگە بولدى. ئۇيغۇر تېبابەت خام دورا تۈرلىرى 1500 خىلدىن ئارتۇق بولۇپ، دائىم ئىشلىتىدىغانلىرى 700 خىلدىن ئاشىدۇ. ياسالما شەكىللىرى قويۇق ياسالمىلار، قاتتىق ياسالمىلار، سۇيۇق ياسالمىلار، تالقان ياسالمىلار قاتارلىق تۆت چوڭ تۈرگە ئايرىلغان بولۇپ مەجۇن، ھەب، شەربەت، سوفۇپ قاتارلىق 50 خىلدىن ئاشىدۇ.

ختاي ھۆكۈمىتى 1950- يىلىدىن باشلاپ ئۆزىنىڭ ئەنئەنىۋى تېبابىتى بولغان جۇڭگىي تېبابىتىنى قوغداش، تەرەققى قىلدۇرۇش سىياسەتلىرىنى يولغا قويۇپ، ئۇنىڭدىن باشقا مىللەتلەرنىڭ مىللىي تېبابىتىنى چەتكە قېقىپ، يەكلەپ، كەمسىتىپ كەلگەن بولسىمۇ، ئۇيغۇر تېبۇپلىرىنىڭ ئۆز لوكسىز ھالدىكى تىرىشچانلىقلىرى ۋە ياراتقان ئۈنۈملىرى نەتىجىسىدە، ئۇلار چەتكە قاققان ئەنئەنىۋى تېبابەتلەرنىڭ داۋالاش ۋە دورىگەرلىك جەھەتتىكى ئالاھىدىلىكلىرى ئوتتۇرىغا چىققاندىن كېيىن، خىتاي ھۆكۈمىتى سەھىيە مەسئۇللىرى مىللىي تېبابەتچىلىك ئىلمى بىلەن ئىتتىپاقلىشىش ۋە ئۇنىڭ ئەمەلىي تەرەققىيات نەتىجىلىرىدىن پايدىلىنىش مەقسىتىدە بىرلىكتە تەرەققىي قىلدۇرۇش سىياسىتىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا مەجبۇر بولدى. ئەنئەنىۋى تېبابەتچىلىك ئىشلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى «ختاي ئاساسى قانۇنى»غا كىرگۈزدى ۋە ئۇنى قانۇنى ئاساس بىلەن تەمىنلىدى. جۇڭگىي-مىللىي تېبابەتچىلىك ئىشلىرىنى باشقۇرۇش ئورۇنلىرى قورۇلدى ۋە دۆلەت ئىگىلىكىدىكى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىلىرى ئارقا-ئارقىدىن قۇرۇلۇشقا باشلىدى. ئۇيغۇر تېبۇپلىرى ئاشۇ يىللاردىن باشلاپ ئالاھىدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئارقىلىق ئىزچىل ئالغا ئىلگىرىلەپ تەرەققى قىلىپ، دۇنيادىكى باشقا ئەنئەنىۋى تېبابەتلەرگە سېلىشتۇرغاندا تېخىمۇ مۇكەممەل نەزىرىيەۋى ئاساسقا ۋە ھەر خىل ئۇسۇلدىكى داۋالاش پىرىنسىپلىرىغا ئىگە بولۇشتەك ئالاھىدىلىكلىرى ئارقىلىق ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلەپ كەلمەكتە.

ھازىر ۋەتەننىمىزنىڭ ھەرقايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەر ۋە ناھىيەلىرىدە دۆلەت ئىگىلىكىدىكى ئۇيغۇر تېبابەت داۋالاش ئورگانلىرىدىن 78 بار. ئۇنىڭ ئىچىدە ئاپتونوم رايون دەرىجىلىكتىن بىر، ۋىلايەت، ئوبلاست دەرىجىلىكتىن 6، ناھىيە دەرىجىلىكتىن 71 سى بار. ئۇلاردا ئىشلەيدىغان تىببىي خادىم 6000 كىشىدىن ئاشىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە «ئۇيغۇر تېبابىتى ئىنستىتۇتى» ۋە «ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى»، «ئۇيغۇر تېبابەت تەتقىقات مەركىزى» ۋە بىر قانچە ئورۇندا «قۇم بىلەن داۋالاش ئورنى» قۇرۇلدى. ئەينى ۋاقىتتا 10 نەچچىدىن ئارتۇق چوڭ كۆلەمدىكى ئۇيغۇر تېبابەت دورا زاۋۇتلىرى قورۇلدى. شۇنداق قىلىپ ۋەتەننىمىزدە ئاساسى جەھەتتىن داۋالاش، مائارىپ، تەتقىقات ۋە دورا ئىشلەپچىقىرىشتىن ئىبارەت يۈرۈشلەشكەن تەرەققىيات ۋەزىيىتى شەكىللەندى ۋە «ئۇيغۇر تېبابەت داۋالاش ئورگانلىرىنىڭ ئاساسى ئۆلچىمى»، «قاتارلىق بىر يۈرۈش 10 تۈرلۈك ئۆلچەم تۇرغۇزۇلۇپ، ئۇيغۇر تېبابەت ئورگانلىرىنى ئۆلچەملىك باشقۇرۇش تۈزۈلمىسى ئىشقا ئاشۇرۇلدى. دورىگەرلىك خىزمەتلىرىدىمۇ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنىڭ دورىگەرلىك ئۆلچىمى تۈزۈلۈپ دورىلارنى كەڭ تۈردە ئىشلەپچىقىرىش، سېتىش، ئىشلىتىش، نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش جەھەتتە قانۇنىي ئاساس تۇرغۇزۇلدى، ئۇنىڭ بىلەن ھەر قايسى جايلاردىكى دورا زاۋۇتلىرى، ئىلغار دورا ياساش ئۈسكۈنىلىرى بىلەن ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرىدىن 130 خىلدىن ئارتۇق ئۆلچەملىك پىششىق دورىنى خەلقئارادىكى (GMP) سۈپەت تەكشۈرۈش ئۆلچىمىنىڭ تەلەپلىرىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان سەۋىيەدە قىلىپ ھەر خىل شەكىلدىكى ياسالمايلارنى ياساپ چىقىپ، ئۇلاردىن بەزىلىرىنى غەرب تېبابەت دوختۇرخانىلىرىغا دورا سۈپىتىدە كىرگۈزۈپ، داۋالاش ئۈنۈمىنىڭ يۇقىرىلىقى بىلەن مېدىتسىنا خادىملىرىنىمۇ ھەيران قالدۇردى.

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دورىگەرلىك ئەسەرلىرىدىن «ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك قامۇسى» 7 توم، «ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك كلاسسىك ئەسەرلىرى» 12 توم نەشىر قىلىندى. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومىنىڭ بىرىنچى ئەۋلاد 14 خىل دەرسلىك، ئىككىنچى ئەۋلاد 29 خىل دەرسلىك، ئۇيغۇر تېبابىتى ئىنستىتوتىنىڭ 18 خىل دەرسلىكى قاتارلىق دەرسلىكلەر نەشىر قىلىندى. يەنە ھەر قايسى نەشرىياتلاردىن «ئىككىسى ئىزەم»، «ھازىق»، «مەخزەنۇل ئەدۋىيە» قاتارلىق كلاسسىك تېببىي ئەسەرلەر، «قانۇنچە»، «ئۇيغۇر تېبابىتى پىششىق دورىلار خەزىنىسى»، «ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك ئىلمىي ساۋاتلىرى»، «ئۇيغۇر تېبابىتىدە كۆپ ئىشلىتىدىغان دورىلار» قاتارلىق 600 خىلدىن ئارتۇق ئۇيغۇر تېبابىتىگە ئائىت كىتاپ نەشىر قىلىندى. شۇنداقلا «ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى» ۋە «ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكوم ئىلمىي ژۇرنىلى» قاتارلىق ژۇرناللار نەشىر قىلىندى.

تەتقىقات جەھەتتە، ئۇيغۇر تېبابەت نەزەرىيە ئاساسلىرىدىكى مىزاج، خىلىت، قۇۋۋەت، ئەزا تەلىماتى قاتارلىقلارغا ئاساسەن بەزى كۆپ ئۇچرايدىغان داۋالاش قېيىن كېسەللىكلەردىن دەم سىقىلىش، يۈرەك، قان تومۇر كېسەللىكلىرى، دىيابېت كېسەلى، تېرە تەمرەتكىسى، بالىياتقۇ مۇسكۇل ئۆسمىسى قاتارلىق 30 نەچچە خىل كېسەللىكنى داۋالاش جەھەتتە چوڭقۇر تەتقىقات ئېلىپ بېرىلىپ، ئۇلارغا دىياگنوز قويۇش ۋە داۋالاش ئۆلچىمى تۈزۈپ چىقىلىپ ئومۇملاشتۇرۇلدى.

1982-يىلى ئاپتونوم رايونلۇق مىللىي تېبابەتچىلىك ئىلمىي جەمئىيىتى قۇرۇلۇپ ھەر قايسى ۋىلايەت ئوبلاستلاردا ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دورىگەرلىك شۆبە ئىلمىي جەمئىيىتى قۇرۇلدى. ھەر قايسى جەمئىيەت ئەزالىرى ئاپتونوم رايون ۋە مەملىكەت دەرىجىلىك ئۆتكۈزۈلگەن 100 قېتىمدىن ئارتۇق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرىغا قاتنىشىپ 10 مىڭدىن ئارتۇق ئىلمىي ماقالە ئالماشتۇرۇلدى. ئۇندىن باشقا كۆپ قېتىم خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرىغا قاتنىشىپ خەلقئارالىق سەۋىيەدىمۇ ئىلمىي ماقالىلەر ئالماشتۇرۇلدى. ھەر دەرىجىلىك ئىلمىي جەمئىيەتلەر ئىلىم پەن ئالماشتۇرۇش، خادىملارنى تەربىيەلەش، ئىلىم پەندىدىن

ساۋات بېرىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئاكتىپ رول ئوينىدى. 1987-يىلى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى قورۇلغان بولۇپ، ئۆتكەن 30 يىل جەريانىدا ئۇيغۇر تېبابىتى بويىچە داۋالاش ۋە دورىگەرلىك كەسپىنى پۇختا ئىگەللىگەن ئوقۇغۇچىلار ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن، ئۇلار ھەر قايسى جايلاردىكى ئۇيغۇر تېبابىتى ئورگانلىرىدا داۋالاش، ئوقۇ-ئوقۇتۇش، تەتقىقات ئىشلىرىدىكى ئاساسلىق كۈچكە ئايلاندى.

يۇقىرىقىلاردىن باشقا ۋەتەننىمىزنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى شەھەر، يېزا بازارلىرىدا بىر قانچە يۈز ئورۇندا خۇسۇسىي ئىگىلىكتىكى شەخسىي ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىلىرى، ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ئورۇنلىرى قۇرۇلدى. مەسىلەن: پەقەت خوتەن شەھەر ئىچىنى ماسالغا ئالسا؛ ئەمچى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسى، ئۇدۇن ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسى، ئاتا بۇلاق ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دوختۇرخانىسى ۋە ئەمچى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دورىگەرلىك تەتقىقات مەركىزى قاتارلىق شەخسىي ئورگانلار زامانىۋى پەن-تېخنىكا بىلەن ئۇيغۇر تېبابىتىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئالاھىدىلىكىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، داۋالاش ئېلىپ بېرىپ، كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ ياخشى باھاسىغا ئېرىشتى.

مۇھاجىرەتتە داۋام قىلىۋاتقان «ئۇيغۇر تېبابىتى» خىزمەتلىرى:

چەتئەلدە — بولۇپمۇ تۈركىيەدە «ئۇيغۇر تېبابىتى» بىلەن شۇغۇللىنىش بۇندىن 30 يىل بۇرۇن باشلانغان بولۇپ، 1987-يىلى ۋەتەننىمىزدە قورۇلغان «ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى» نى پۈتتۈرۈپ تۈركىيەگە چىققان تېۋىپلار بىلەن ئىلمىي سەۋىيەسى يۇقىرى، ئەمەلىي كېسەل داۋالاش تەجرىبىسى مول بولغان تېۋىپلارمىزنىڭ ئالاھىدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى، ھەر خىل كېسەللىكلەرنى ئۇيغۇر تېبابىتى داۋالاش پىرىنسىپلىرى بويىچە داۋالاش ئارقىلىق ياراتقان نەتىجىلىرى سەۋەبىدىن يەرلىك تۈرك خەلق ئاممىسى ئىچىدە ئۇيغۇر تېۋىپلىرىگە قارىتا ئالاھىدە ھۆرمەت ۋە ئىشەنچ نەزىرى بىلەن قارايدىغان بىر ھالەتنى شەكىللەندۈرگەن ئىدى.

2014-يىلى، تۈركىيە ھۆكۈمىتى تۈركىيە خەلقىنىڭ ئەنئەنىۋى تېبابەتكە بولغان ئېھتىياجىنى نەزەردە تۇتۇپ، مەدەنىيەت جەھەتتىن يېقىن بولغان، ئەنئەنىۋى تېبابىتىنى ساقلاپ قېلىپ تەرەققى قىلدۇرغان مىللەتلەرنىڭ تېبابىتىدىن پايدىلىنىپ، تۈركىيەدە بىر ئەنئەنىۋى تېبابەت سىستېمىسى شەكىللەندۈرۈش مەقسىتىدە، ئەنقەرە يىلدىرىم بەيازىت ئۈنۋېرسىتىتى قاتارلىق بىر نەچچە ئۈنۋېرسىتىتنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرى، تېبابەت تەتقىقاتچىلىرى ۋە دوختۇرخانىلاردىن بىر ھەيئەت تەشكىللەپ، ئەزەربەيجان، تۈركمەنىستان، قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان، قازاقىستان قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ۋە خىتايغا تەكشۈرۈشكە ئەۋەتىدۇ. بۇ تەكشۈرۈش ھەيئىتى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى باشقا دۆلەتلەر ۋە خىتايىنىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىنى تەكشۈرۈپ بولۇپ ئۈرۈمچىگە كېلىدۇ. ئۇلار ئۈرۈمچىدە ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ تەرەققىياتىنى كۆرگەندىن كېيىن، ئۆزلىرى ئىزدەۋاتقان تېبابەتنىڭ دەل ئۇيغۇر تېبابىتى ئىكەنلىكىگە قانائەت ھاسىل قىلىپ، تۈركىيە ھۆكۈمىتىگە تۈركىيەدە ئەنئەنىۋى تېبابەت شەكىللەندۈرۈشتە ئۇيغۇر تېبابىتىدىن پايدىلىنىشقا بولىدىغانلىقى ھەققىدە دوكلات يوللاپ، ھۆكۈمەتنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن ئۇلار ۋەتەننىمىز تېببىي ئۈنۋېرسىتىتى ئۇيغۇر تېبابەت ئىنىستىتوتى بىلەن ئۇيغۇر تېبابىتىنى تۈركىيەگە كېڭەيتىش ھەققىدە كېلىشىم ئىمزا لايىھىسى ۋە ئۇيغۇر تېبابەت ئىلمىي خادىملىرىدىن بىر قانچىنى تۈركىيەگە ئەۋەتىشنى تەلەپ قىلىدۇ. مەزكۇر كېلىشىمگە ئاساسەن تۈركىيەگە ئەۋەتىلگەن ئىلمىي خادىملارنىڭ بىرسى پىروفېسسور مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى بولۇپ، ئۇ تۈركىيەگە كېلىپ قىزىلچا ھامام رايونىغا تەسىس قىلىنماقچى بولغان «ئۇيغۇر تېبابىتى» مەركەزى بىناسى ۋە باشقا لايىھىلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن 6 ئايدىن كۆپرەك ۋاقىت قىزىلچا ھامامدا تۇرۇپ خىزمەت قىلغان بولۇپ، ئۇ يەردە سېتىۋېلىنغان زېمىنغا ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات مەركىزى، تېۋىپ تەربىيەلەش مەكتىپى، ئۇيغۇر تېبابەت شىپاخانىسى ۋە زامانىۋى ئۇسۇلدىكى «پىششىق دورا مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپ چىقىرىش زاۋۇتى» قاتارلىق لايىھىلەر بويىچە قۇرۇلۇش باشلانغان ئىدى.

پىروفېسسور مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى 2016-يىلىدىن باشلاپ مۇھاجىرەتتە ئۇيغۇر تېبابىتىگە ۋارىسلىق قىلىش، ئۇنى تەرەققى قىلدۇرۇپ خەلقئارا ئاشتۇرۇش ۋە كېلەچەك ئەۋلادلارغا مىراس قالدۇرۇشتەك ئالىي مەقسەت ۋە غايىلەر بىلەن تۈركىيە ھۆكۈمىتىدىن «ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ۋەخپى» نى قۇرۇشنى ئىلتىماس قىلىپ قويۇپ، ۋەخپە خىزمىتىنى ئادەم تەربىيەلەشتىن باشلىدى. «ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ۋەخپى» تۈركىيە ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن 2019-يىلى رەسمىي تەستىقلاندى. مەزكۇر ۋەخپە قارمىقىدا ھەقسىز «ئۇيغۇر تېبابىتى بويىچە تەربىيەلەش كۇرسى» ئورۇنلاشتۇرۇپ ئىش باشلانغان 2016-يىلىدىن ھازىرغىچە بەش قارار ئوقۇغۇچى تەربىيەلدى.

بۇ يىل ئاخىرغىچە ئوقۇش تاماملىغان كۇرسانتلارنىڭ كۇرس تاماملاش مۇراسىمى بىلەن بىرلىكتە «تۇنجى قېتىملىق خەلقئارا ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى 2019» نى ئېچىش ۋە «ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىي ژۇرنىلى» چىقىرىش خىزمەتلىرى ئىشلىنىدۇ، يەنە بۇ يىغىندا «ئۇيغۇر تېبابىتى ئىلمىي جەمئىيىتى» قۇرۇلماقچى. «ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ۋەخپى» نىڭ مۇھاجىرەتتە ئۇيغۇر تېبابىتىگە ۋارىسلىق قىلىش، تەرەققىي قىلدۇرۇپ خەلقئارالاشتۇرۇش ۋە كېلەچەك ئەۋلادلارغا مەراس قالدۇرۇش يولىدىكى غايە-نىشانلىرى ئېنىق، ئىرادىسى كۈچلۈك بولۇپ مۇھاجىرەتتىكى بارلىق ئۇيغۇر تېبابىتى خادىملىرىنى چاقىرىپ مەزكۇر ۋەخپە ئەتراپىغا توپلاپ، ئۇلار بىلەن ماددىي ۋە مەنىۋىي جەھەتتىن زىچ ھەمكارلىشىش ئارقىلىق بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىپ، بىرلىكتە خىزمەت قىلىش، بىرلىكتە ئۇزۇن مۇددەتلىك ئىستراتىگىيىلىك پىلان-لايىھە تۈزەپ، پىلانلىق ھەرىكەت قىلىپ، ئۇيغۇر تېبابىتىگە ۋارىسلىق قىلىش، تەرەققىي قىلدۇرۇپ، خەلقئارالاشتۇرۇش ۋە كېلەچەك ئەۋلادلارغا مەراس قالدۇرۇش پىلانىنى ئىنشائاللاھ چوقۇم ئىشقا ئاشۇرىمىز.

پايدىلانغان ماتىرىياللار:

1. ئۇيغۇر تېبابەت قامۇسى بىرىنچى توم، خەلق سەھىيە نەشرىياتى 2009-يىلى 2-نەشرى
2. «ئۇيغۇر تېبابەت نەزىرىيە ئاساسلىرى ئىلمىي» دەرسلىكى، خەلق سەھىيە نەشرىياتى 1998-يىلى 8-ئاي 1-نەشرى
3. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى ئىلمىي ژۇرنىلى 2005~2008 - يىلى سانلىرى
4. «مەشھۇر ئۇيغۇر تېۋىپلىرى» قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى 1997-يىلى 1-نەشرى
5. «中国新疆维吾尔医药学» (جۇڭگو شىنجاڭ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دورگىلىك ئىلمى) «خەنزۇچە، خەلق باش نەشرىياتى، خەلق سەھىيە نەشرىياتى، 2012-يىلى 12-ئاي 1-نەشرى، 2013-يىلى 4-ئاي 1-باسما